

LA AVENTURA DE LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LA AVENTURA EN BRASIL: NOTAS HISTÓRICAS Y PROSPECCIONES EXPLORATORIAS

THE ADVENTURE OF TEACHING AND RESEARCH THE ADVENTURE IN BRASIL: HISTORICAL REMARKS AND EXPLORATORY PROSPECTS

A AVENTURA DE ENSINAR E PESQUISAR A AVENTURA NO BRASIL: APONTAMENTOS HISTÓRICOS E PROSPECÇÕES EXPLORATÓRIAS

Luiz Afonso Vaz de Figueiredo ¹

Manuscrito recibido en: 31 de marzo de 2023.

Aprobado en: 12 de junio de 2023.

Publicado en: 10 de julio de 2023.

Resumen

El estudio tiene un carácter exploratorio acerca de la producción histórica brasileña sobre la enseñanza y la investigación de la aventura, sus interfaces con otros temas y múltiples sentidos. Intentamos verificar la evolución del tema en los espacios académicos y los procesos formativos involucrados. La aventura fue realizar un amplio mapeo (entre los años 1980-2010) de los autores y la producción científica sobre el tema, estableciendo orígenes. Para ello, se utilizaron el currículo *Lattes*, el directorio de Grupos de Investigación del *CNPq*, *WebQualis* y *Scielo* para reconocer revistas y artículos, además de informaciones sobre congresos y libros relacionados con la aventura y las plataformas *Acácia* y *Árvore da Ciência*. Se percibió un enredo temático relacionada con la aventura, conectando prácticas corporales y prácticas socioambientales a las diversas dimensiones involucradas: ocio, deporte, turismo, movilidad humana, superación de límites, riesgo, seguridad y contacto con la naturaleza. Se observó un crecimiento notable en las áreas de producción y difusión del conocimiento, con muchos nuevos grupos de investigación, revistas, congresos y libros. Se construyó un panorama que permite una visión ampliada de esta densa producción intelectual, aunque de forma preliminar y relativa a los inicios del tema. También permitió ubicar la trayectoria de este tema en toda su diversidad temática, autores en evidencia, tendencias investigativas, conceptos explorados e indicación de vacíos. Aún quedan muchos desafíos para la enseñanza e investigación de la aventura en Brasil, principalmente en relación a su construcción social e histórica, tales como los vislumbrados a lo largo de esta caminata.

Palabras clave: Prácticas corporales de aventura; Producción científica; Genealogía académica; Educación Física; Educación Ambiental.

Abstract

The study has an exploratory character about the Brazilian historical production on the teaching and research of the adventure and its interfaces with other themes, in its multiple meanings. We tried to verify the evolution of the subject in academic spaces and the formative processes involved. The adventure was to carry out a broad mapping of the authors and scientific production on the subject, establishing origins. For this, the *Lattes* curriculum, the *CNPq* Research Groups

¹ Doctor en Geografía por la Universidad de São Paulo. Profesor Invitado en la Universidad de Passo Fundo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4355-5706> Contacto: figueiredo.afonso061@gmail.com

directory, *WebQualis* and *Scielo* were used to recognize journals and articles, as well as information about congresses and books related to adventure and the *Acácia* and *ScienceTree* platforms. A thematic tangle was perceived in relation to adventure, connecting bodily practices and socio-environmental practices to the various dimensions involved: leisure, sport, tourism, human mobility, overcoming limits, risk, safety and contact with nature. A notable growth was observed in the areas of production and dissemination of knowledge, with many new research groups, journals, conferences and books. An overview was built that allows an expanded view of this dense intellectual production, even if in a preliminary way and relative to the beginnings of the theme. It also made it possible to situate the trajectory of this topic in all its thematic diversity, authors in evidence, investigative trends, explored concepts and indication of gaps. There are still many challenges for teaching and researching adventure in Brazil, mainly in relation to its social and historical construction, that can be seen along this way.

Keywords: Adventure bodily practices; Scientific production; Academic genealogy; Physical Education; Environmental Education.

Resumo

O estudo possui caráter exploratório acerca da produção histórica brasileira sobre o ensino e a pesquisa da aventura e suas interfaces com outros temas, em seus múltiplos sentidos. Procurou-se verificar a evolução da matéria nos espaços acadêmicos e os processos formativos envolvidos. A aventura foi realizar um amplo mapeamento dos autores e da produção científica sobre o assunto, estabelecendo origens. Para isso, utilizou-se o curriculum *Lattes*, o diretório de Grupos de Pesquisa do *CNPq*, o *WebQualis* e o *Scielo* para reconhecimento dos periódicos e artigos, além de informações sobre congressos e livros relacionados com a aventura e das plataformas *Acácia* e *Árvore da Ciência*. Percebeu-se um emaranhado temático com relação à aventura, conectando práticas corporais e práticas socioambientais às diversas dimensões envolvidas: lazer, esporte, turismo, motricidade humana, superação de limites, risco, segurança e contato com a natureza. Observou-se notável crescimento nos espaços de produção e divulgação do conhecimento, com muitos novos grupos de pesquisa, periódicos, congressos e livros. Foi construído um panorama geral que permita uma visualização ampliada dessa densa produção intelectual, mesmo que de forma preliminar e relativa aos primórdios do tema. Possibilitou, ainda, situar a trajetória desse tópico em toda sua diversidade temática, autores em evidência, tendências investigativas, conceitos explorados e indicação de lacunas. Há ainda muitos desafios para o ensino e pesquisa de aventura no Brasil, principalmente em relação à sua construção social e histórica, vislumbradas ao longo dessa caminhada.

Palavras-chave: Práticas corporais de aventura; Produção científica; Genealogia acadêmica; Educação Física; Educação Ambiental.

Preparativos y la consciencia del viajen: que vendrá a lo largo del camino

(...) “ser humano” corresponde esencialmente a una aventura colectiva: nosotros construimos nuestras identidades en la relación con el otro; nuestro medio ambiente se construye en la unión entre naturaleza y cultura. (SAUVÉ, 2016, traducción libre).

La educación en la relación entre naturaleza y cultura marca el inicio del camino y me motiva a caminar. Traigo este artículo como resultado de las discusiones que se llevaron a cabo durante la mesa redonda *La Enseñanza de la Aventura en América Latina*, realizada en junio de 2022 durante el 12°. Congreso Brasileño de Actividades de Aventura (CBAA) y 6°. Congreso Internacional de Actividades de Aventura (CIAA), promovido por el Grupo de Estudios del Ocio (GEL) de la Universidad Estadual de Maringá (UEM).

La mesa contó con representantes latinoamericanos. *Leila P. Juan*, kayakista, instructora y docente del Instituto Superior de Formación Docente (Argentina), trabajando con la didáctica de las prácticas en la naturaleza y al aire libre. *Verónica Gabriela Silva Piovani*, atleta y entrenadora uruguaya de Triatlón, profesora e investigadora en Educación Física de la Universidad Estadual del Oeste de Paraná (UNIOESTE, Brasil). *Franklin Castillo-Retamal*, docente e investigador en el campo de la motricidad humana, educación ambiental y actividades en la naturaleza de la Facultad de Ciencias de la Educación y director de la Maestría en Educación Física (Universidad Católica del Maule, Chile).

Y en mi caso, yo era el mediador. Soy un ambientalista y espeleólogo brasileño, viviendo en México, profesor e investigador jubilado en el área de educación, ecoturismo y ciencias ambientales del Centro Universitário Fundação Santo André. Participo en grupos de investigación relacionados con la educación ambiental, el ecoturismo, la geografía cultural y también con las prácticas e imaginarios de la aventura, en especial la espeleología y las cavernas (FIGUEIREDO, 1998; 2000; 2009; 2010; 2012a; 2022a, 2022b).

Teniendo en cuenta este amplio y diversificado bagaje, la mesa se inició con las ricas trayectorias personales de los invitados y algunas consideraciones sobre la enseñanza de las actividades de aventura en los respectivos países, demostrando la variedad de posibilidades para la difusión del tema en territorio latinoamericano, al mismo tiempo, se cuestionaron las dificultades y obstáculos.

Yo era el encargado de hablar de Brasil. Me acordé que durante el 5°. CBAA (São Bernardo do Campo-SP, 2010), mi primer contacto con el evento, participé de los debates y después de la creación de un grupo de discusión sobre imaginarios y representaciones de la aventura, que llamamos IMAGINAVENTURA, cuyo objetivo era articular esos interesados en el tema, compartiendo conceptos, dudas, producciones, referencias, experiencias, con el fin de realizar investigaciones colectivas, socializar reflexiones sobre miradas y hacer

de las actividades de aventura, el papel de la emoción y sus aspectos teórico-metodológicos. Así, averiguando la práctica de la aventura en sus múltiples acepciones, incluyendo el tema de la educación ambiental y de las conductas proambientales. Se buscó una visión transdisciplinar y multirreferencial en los estudios sobre prácticas corporales de aventura y contacto con la naturaleza, en sus diversas modalidades. Se ha progresado mucho desde entonces, aunque el referido grupo no tuviera la energía para seguir adelante.

Fue a partir de estas discusiones durante los congresos de aventura y ecoturismo que me interesé por investigar momentos de aproximación y producción colectiva en redes colaborativas relacionadas con el imaginario de la aventura y sus interfaces con la educación ambiental, el ecoturismo y el deporte. Era necesario comprender la trayectoria científica de estos diversos temas, además del papel de la universidad en los procesos formativos y su intrincada genealogía académica. Impulsé una primera recompilación con un ex alumno del Curso de Especialización en Educación Ambiental y Sustentabilidad de la Fundación Santo André, estimulando reflexiones, abriendo posibilidades (FIGUEIREDO; MORENO, 2011).

Los medios sociales electrónicos surgieron como facilitadores del acceso a la información, abriendo espacios de aprendizaje, intercambios y acciones colectivas, ampliando la capacidad de articulación y divulgación científica, tales como conferencias electrónicas, grupos de discusión, correo electrónico, blogs, sitios web, *lives*, redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, entre muchos otros formatos interactivos). La Plataforma Lattes ayudó a mantener actualizados los datos de desempeño de profesores e investigadores, que se fortalecían, conectaban e interactuaban en colectivos científicos.

Aparecen en ese momento, las provocaciones de Bruhns (2009), con el objetivo de explorar las emociones en la constitución de los nuevos aventureros, las relaciones con la naturaleza, el fortalecimiento de afinidades y amistades, la superación de obstáculos a partir de las experiencias de otros, revelando el deseo a las colectividades. Larrosa-Bondía (2002, p. 25) trae otro aporte sobre el significado del conocimiento experiencial, en el que caracteriza al sujeto de la experiencia, como un elemento que tiene: “(...) algo de ese ser fascinante que se expone atravesando un espacio indeterminado y peligroso, poniéndose a prueba y buscando en él su oportunidad, su ocasión” (traducción libre).

Toda esta experiencia acumulada no resulta sólo de la información disponible, sobre todo proviene de reflexiones, debates, construcciones, experiencias, convivencias. Los eventos, intercambios colectivos, publicaciones jugaron un papel fundamental en la consolidación de este espacio de investigación y acción compartida. Como punto de partida para adentrarme en dirección a la enseñanza e investigación de la aventura, veo el papel del conocimiento y las emociones sumergidas en aguas turbias y en los difíciles y oscuros laberintos de la complejidad conceptual, resultando en arduos los caminos que se tomarían para llegar a este destaque en las discusiones científicas sobre el tema.

El propio concepto de actividades de aventura, prácticas de aventura corporal, deportes extremos, deportes de acción, deportes en la naturaleza, entre otros, ha promovido un amplio debate entre los investigadores (FERNANDES, 1998; DIAS; MELO; ALVES JR., 2007; PEREIRA; ARMBRUST; RICARDO, 2008; TAHARA; DARIDO, 2016; BANDEIRA; AMARAL, 2020; entre innumerables otros), llevando Pimentel (2013) a señalar que la terminología aún sigue por caminos aporéticos, pero coincide en que la falta de consenso no implica que no se pueda seguir investigando el tema. Como él, prefiero un término más amplio como *actividad de aventura*.

Comienzo a prospectar y me encuentro enredado en una infinidad de áreas de conocimiento, conceptos y sus interacciones. He estado siguiendo a muchos de ellos, de forma transdisciplinar; o, mejor dicho, opté incluso por perseguir terrenos diferenciados, más *indisciplinarios*, fuera de la “pequeña caja” disciplinaria, asumiendo la propuesta que hizo Áttico Chassot en 2011 durante una conferencia y registrada más tarde (2016), aunque ya había asumido seguir en esa dirección (FIGUEIREDO, 2012b). Elegí también el enfoque multirreferencial y la investigación (auto)biográfica, como forma de profundizar estos saberes y prácticas, en todas sus intensidades (FIGUEIREDO, 2022a; 2022b; FIGUEIREDO, FORTUNATO, 2022).

Particularmente, dejé la educación científica y los movimientos educativos de formación del profesorado yendo hacia el ambientalismo, el ecoturismo, siempre conectado con la Educación y, finalmente, acabé en prácticas de aventura, más concretamente en el senderismo y la espeleología, donde primaba la oscuridad y por eso era necesario iluminarla. Así llegué a la geografía cultural y los fundamentos históricos y filosóficos de las relaciones entre sociedad, cultura y naturaleza. Esta intrincada red es solo un vislumbre de posibles interrelaciones, todavía, nos ayuda a pensar en las diversas

dimensiones que se interponen en la construcción del concepto de aventura, donde intervienen las nociones de ocio, recreación, deporte, turismo, motricidad humana, superación de límites, riesgo y seguridad, además de un contacto íntimo e integrado con el paisaje natural y urbano.

Propongo entonces pensar la AVENTURA entre la idea de cultura y naturaleza, entre las prácticas corporales y las prácticas socioambientales. (Mapa Conceptual 1).

Mapa conceptual 1 – La aventura y sus relaciones entre prácticas corporales y prácticas socioambientales.

Fuente: Elaboración del autor.

Frente a ese contexto, el estudio siguió un camino esencialmente cualitativo, exploratorio y descriptivo, con el objetivo de recuperar la memoria de la producción científica inicial y de los grupos de investigación que implementaron la investigación de aventura en Brasil. Mantengo el tono de una narración autobiográfica, ya que sigo de cerca este proceso, a pesar de que soy estimulado el tiempo todo por tantos colectivos. Con ello intento fortalecer la perspectiva de la emoción y la aventura de la enseñanza e investigación de la aventura, contribuyendo a comprender aspectos del estado del arte relacionados con esta temática. Nuestra ventura fue identificar de manera preliminar las instituciones, grupos de investigación y espacios de publicación que abrazan este concepto. Como es un asunto muy amplio, resaltaré las principales referencias desde el inicio de este recorrido temático y su inserción histórica, enfatizando que el tema va más allá del campo de la educación física.

Las fuentes utilizadas fueron diversificadas, a través de un levantamiento bibliográfico y webgráfico, en el acervo de las principales universidades que trabajan con el tema, y principalmente, en el *Currículo Lattes*, en el directorio de Grupos de Investigación del CNPq, en *WebQualis* y en *Scielo* para reconocimiento de periódicos científicos y artículos, así como información acerca de conferencias y libros y además del apoyo de las plataformas *Acácia* y *Árbol de la Ciencia (ScienceTree)*, relacionados con la aventura. Fueron importantes los datos obtenidos en espacios académicos virtuales, como ORCID, Google Scholar, Academia.Edu, ReserchGate, entre otros. El contacto informal con investigadores en el área fue igualmente útil para el estudio. Como el enfoque es histórico, se privilegiaron las referencias más antiguas.

Rutas e historias: la enseñanza y la investigación de la aventura en Brasil

Me adentré en el turbulento mar de datos, explorando el tema. Para eso tuve que prospectar regiones oscuras, excavar documentos, llenar vacíos, escalar montañas de informaciones, a veces arrastrándome a través de este material, con el objetivo de verificar los detalles, los significados entre líneas y mapear los antecedentes de lo que se está produciendo, de qué tipo de material y dónde están disponibles. Muchos autores han hecho esto (TEIXEIRA; MARINHO, 2010; SOUZA; ARAÚJO, 2016, entre otros), lo que propuse fue un ensayo para actualizar estas informaciones y ampliar el abordaje temático, separándolo en cuatro bloques de datos, pero que están interconectados.

- Grupos y Centros de Investigación

Observo de manera destacada que se han estructurado varios grupos de investigación y centros de formación, relacionados con universidades o grupos profesionales para analizar el tema de la aventura en la naturaleza, las prácticas corporales, el deporte y el ocio, entre otros. Teixeira y Marinho (2010) realizaron un importante estudio sobre el tema, arrojando luz sobre esta articulación científica y su perfil.

Mi búsqueda se realizó en 2022 en el Directorio de Grupos de Investigación en Brasil de la Plataforma Lattes (CNPq), a partir de los campos: *nombre del grupo*, *nombre de la línea de investigación* y *palabras clave*, buscando relaciones con el tema aventura, naturaleza, ecoturismo, prácticas corporales, movilidad humana, entre otros. Muchas veces era necesario acceder a sitios web de grupos de investigación o universidades. Traté de identificar todos los grupos posibles relacionados con el tema, independientemente de si los datos estaban actualizados o se estaban inactivos. Verifiqué la existencia de 43 Grupos de Investigación, 8 de los cuales ya no están activos o han sido discontinuados. (Tabla 1).

Tabla 1 - Grupos de investigación brasileños acerca de actividades de aventura y temas afines (cont.).

NOME DO GRUPO	SIGLA	UNIV.	UF	INÍCIO	ÁREAS
1. Caparaó-Grupo de Pesquisa sobre Natureza	CAPARAÓ	UFMG	MG	2021	- Ciências da Saúde - Educação Física
2. Grupo de Estudos Ambientais	GEA	UERJ	RJ	1995	- Ciências Exatas e da Terra (Geociências)
3. Grupo de Estudos de Lazer e Cultura (INATIVO)	GLEC	FEF-UNICAMP	SP	1995	- Educação Física - Ciências da Saúde
4. Grupo de Estudos do Lazer	GEL	UEM	PR	2000	- Educação Física - Ciências da Saúde
5. Grupo de Estudos e Pesquisa em Esporte, Lazer e Meio Ambiente (INATIVO)	GEPELMA	UNIVASF	PE	2012	- Educação Física - Ciências da Saúde
6. Grupo de Estudos e Pesquisa em Esporte, Lazer e Comunicação	GEPELC	UFG	GO	2005	- Educação Física - Ciências da Saúde
7. Grupo Estudos e Pesquisa em Lazer, Práticas Corporais e Cultura (INATIVO)	GELC	UNIMEP	SP	2010	- Educação Física - Ciências da Saúde
8. Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Corpo, Cultura e Sociedade	GEPECCS	IFPB	PB	2016	- Educação Física - Ciências da Saúde
9. Grupo de Estudos em Esportes e Atividades de Aventura (INATIVO)	GEEAA	PUCCAMP	SP	?	- Educação Física - Ciências da Saúde
10. Grupo de Estudos em Esporte de Aventura Escola	GEEDAE	UNINOVE	SP	?	- Educação Física
11. Grupo de Investigação em Desporto, Educação e Saúde	GIDES	IFCE	CE	2022	- Educação Física - Ciências da Saúde
12. Grupo de Pesquisa e Estudos das Práticas Corporais de Aventura, Esporte e Saúde (INATIVO)	?	IFPB	PB	2020	- Educação Física - Ciências da Saúde
13. Grupo de Pesquisa em Estudos Socioculturais em Educação Física, Esporte e Lazer	ESC	FURG	RS	2019	- Ciências da Saúde - Educação Física
14. Grupo de Pesquisa em Esportes, Lazer e Natureza	GPELN	UFF	RJ	2008	- Educação Física - Ciências da Saúde
15. Grupo de Pesquisa em Lazer (INATIVO)	GPL	UNIMEP	SP	2001	- Educação Física
16. Grupo de Pesquisa Fatores Determinantes e Condicionantes da Demanda Turística	DEMANDATUR	UFSCar-Sorocaba	SP	2013	- Ciências Sociais aplicadas, Turismo
17. Grupo de Pesquisa Hídeas- Segurança Alimentar e Sustentabilidade	HIDEAS	UFRN	RN	2016	- Ciências Sociais aplicadas, Turismo
18. Grupo de Pesquisa Interfaces da Atividade Turística: Planejamento e Gestão	IAT	UNICENTRO	PR	2008	- Ciências Sociais aplicadas, Turismo
19. Grupo de Pesquisa Lazer ao Extremo	GPLE	IFCE	CE	2010	- Educação Física - Ciências da Saúde
20. Grupo de pesquisa Sociedade, Cultura e Turismo: diálogos interdisciplinares	GSCT	IFSP-Barretos	SP	2014	- Ciências Sociais aplicadas, Turismo
21. Grupo de Pesquisa Turismo e Sociedade	GTS	UFPR	PR	2005	- Ciências Sociais aplicadas, Turismo
22. Grupo de Pesquisa em Turismo no Espaço Rural: Planejamento e Gestão	GPTER	IFS	SE	2011	- Ciências Sociais aplicadas, Turismo
23. Grupo de Pesquisas em Lazer, Ambiente e Sociedade	GPLAS	UFPA	PA	2014	- Ciências Humanas, Educação
24. Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer	GIEL	USP/EACH	SP	2008	- Educação Física - Ciências da Saúde

25. Laboratório de Biociências do Movimento Humano	LABIMH	UFRJ	RJ	2005	- Educação Física - Ciências da Saúde
26. Laboratório de Ecoturismo, Percepção e Educação Ambiental (INATIVO)	LEPEA	UFSCar-Sorocaba	SP	2006	- Ciências Ambientais, Turismo
27. Laboratório de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e Saúde	LEPAFS	UFPB	PB	2009	- Educação Física - Ciências da Saúde
28. Laboratório de Estudos do Lazer	LEL	UNESP-Rio Claro	SP	2000	- Educação Física - Ciências da Saúde
29. Laboratório de Ginástica e Práticas Corporais	LABGIN	UFES	ES	2010	- Educação Física - Ciências da Saúde
30. Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física	LAPLAF	UDESC	SC	2011	- Educação Física - Ciências da Saúde
31. Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidades	MARGEM	UNICAMP	SP	2016	- Ciências Humanas, Educação
32. Laboratório de Vivências, Artes e Estudos sobre a Cultura, o Corpo e as Práticas Corporais	VIVASEUCORPO	IFMG	MG	2019	- Ciências da Saúde Educação Física
33. Laboratório do Imaginário e das Representações Sociais sobre Ludicidade, Esporte e Lazer (INATIVO)	LIRES/LEL	Universidade Gama Filho	RJ	2002	- Educação Física - Ciências da Saúde
34. Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Educação Física e Práticas Corporais	?	UniFOA	RJ	2012	- Educação Física - Ciências da Saúde
35. Laboratório Physis de Pesquisa em Educação Física, Sociedade e Natureza (LABPHYSIS)	LABPHYSIS	UFG (antes UFSC)	GO	2007	- Educação Física - Ciências da Saúde
36. Leituras sobre Educação, Saúde, Esporte e Lazer	LESEL	UNIFEBE	SC	2019	- Ciências Humanas Educação
37. Manifestações de Lazer e Aventura na Natureza	MALAN	UESC	BA	2020	- Educação Física - Ciências da Saúde
38. Núcleo de Estudos do Corpo e Natureza	NECON	UnB	DF	2002	- Ciências Humanas - Sociologia
39. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer	NEPEFEL	UNIFAP	AP	2009	- Educação Física - Ciências da Saúde
40. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Corporais, Escola e Sociedade	NEPPCES	IFRJ	RJ	2015	- Ciências da Saúde Educação Física
41. Núcleo de Estudos Educação Física, Corpo e Sociedade	NECOS	UFJF	MG	2014	- Educação Física - Ciências da Saúde
42. Núcleo de Pedagogia do Esporte e da Educação Física	NUPEEF	UDESC	SC	2009	- Educação Física - Ciências da Saúde
43. Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer	NIEL	UFPE	PE	1996	- Educação Física - Ciências da Saúde

Fuente: Elaboración del autor con base en el Directorio de Grupos del CNPq. (Orden alfabética).

El grupo más antiguo fue creado en 1995, el **Grupo de Estudios de Ocio y Cultura (GLEC)**, vinculado a la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal de Campinas-UNICAMP (Campinas-SP), encabezado por *Heloisa Bruhns*, que formó a varios investigadores activos en el área hasta hoy, tales como: *Ricardo Uvinha* (USP), *Giuliano Pimentel* (UEM), *Sandoval Villaverde-Monteiro* (IFRN), *Alcyane Marinho* (UDESC), entre otros. En el área de geografía, medio ambiente y turismo, el **Grupo de Estudios Ambientales (GEA)** surgió en 1995, vinculado a la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), encabezado por *Nadja Castilho da Costa* y *Vivian Castilho da Costa*, realizando diversos estudios sobre ecoturismo y gestión ambiental, capacitando a varios investigadores que estudian senderos y áreas protegidas. Organizaron el 1er. Encuentro Nacional de Ecoturismo en Unidades de Conservación (ECOUC), en 2005, y el 1er. Congreso Nacional de Planificación y Gestión de Senderos (CNPMT), en 2006.

En 1996, se creó el **Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Ocio (NIEL)** en la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), dirigido por *Tereza Luiza de França*, planteando la cuestión de los deportes de aventura, el ocio y la naturaleza en el territorio del noreste de Brasil.

El inicio del año 2000 fue fructífero para el área de motricidad humana y aventura, con la creación del **Laboratorio de Estudios del Ocio (LEL)**, vinculado a la UNESP-Campus Rio Claro, teniendo como líder a otra docente-investigadora, *Gisele Schwartz*, importante formadora y coordinadora de investigadores, creando un gran centro de investigación sobre aventura en São Paulo y Brasil, siendo responsable por la idealización e implementación del CBAA y CIAA. En el mismo año se crea el **Grupo de Estudios de Ocio (GEL)**, relacionado con la UEM, liderado por *Giuliano Pimentel*, quien en 2022 coordinó el 12°. CBAA y 6°. CIAA, además, ha actuado en la investigación, formación y articulación profesional para el tema de las prácticas corporales, del deporte, el ocio y la aventura y sus posibilidades escolares.

La mayoría de los grupos de investigación que tienen líneas relacionadas con prácticas corporales o aventura en la naturaleza y temáticas afines, están correlacionados con las áreas de Educación Física y Ciencias de la Salud, pero también con Turismo, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales Aplicadas y Educación y surgieron a mediados de la década del 2000. De estos centros de investigación, la mayoría (32 grupos) están asociados a universidades de las regiones Sureste y Noreste de Brasil. Los otros grupos de investigación están ubicados en las regiones Sur, Medio Oeste y Norte. Predominan las universidades públicas (37), siendo 27 federales y 10 estatales.

Hay muchos espacios de investigación y agregación de investigadores de aventura, además, varias universidades han creado programas o líneas temáticas para estudiar actividades de aventura o prácticas corporales en la naturaleza en el contexto brasileño, atendiendo la demanda relacionada con el tema para generar conocimiento en trabajos de iniciación científica, maestría, doctorado y posdoctorado, fomentando la difusión en otro tipo de publicaciones. Souza y Araújo (2016) realizaron un primer levantamiento sobre el avance de esta producción científica.

Por el *Lattes* se pueden inferir al menos tres polos iniciales visando la formación para la investigación de la aventura: *Heloisa Bruhns* (UNICAMP) con direcciones de tesis

consolidadas desde 1997, Vera Costa (UGF) desde 2001 y Gisele Schwartz (UNESP-Rio Claro) en 2002, fortaleciendo esta producción en sus respectivos grupos de investigación: GLEC (SP), LIRES (RJ) y LEL (SP).

La genealogía académica ha sido estudiada por varios autores (MENA-CHALCO, 2015; 2016; HILÁRIO, CASTANHA; GRÁCIO, 2017; COTA, LAENDER; PRATES, 2021). Permite identificar el nivel de parentesco y herencia intelectual resultante de quién guió a quién en el proceso de formación para la investigación científica, en este caso: actividades de aventura. Existen varias plataformas para la elaboración de árboles genealógicos académicos: Árbol de la Ciencia (ScienceTree), Plataforma Acacia, Neurotree, entre otras. En la Figura 1 ilustramos una de estas posibilidades de visualización de algunas ramas de la descendencia académico-científica de la profesora e investigadora Heloisa Turini Bruhns. Se observa que su labor alcanzó a tres generaciones académicas, quienes continúan firmemente con el propósito de formar investigadores de la aventura.

Figura 1 – Genealogía académica de Heloisa Bruhns y sus descendencias, ejemplo de Giuliano Pimentel

Árvore de Heloisa Turini Bruhns

Fuente: Generado por el autor por medio de la Plataforma ScienceTree (30 mar. 2023).

- Congressos y eventos científicos

Los congresos son importantes espacios de divulgación científica. Estos eventos dan visibilidad a la producción original de los investigadores y al intercambio de

experiencias entre principiantes y veteranos. Los trabajos publicados en forma de artículos para los Anales de Congresos o ediciones especiales de revistas científicas, permiten ampliar conocimientos sobre el tema de la aventura. También se realizan debates en mesas redondas, comunicación oral y carteles, difundiendo los estudios realizados.

La Tabla 2 indica los eventos más importantes asociados al tema, como los congresos de aventura y los del área de educación física y ocio, sin embargo, también surgen eventos de turismo, educación ambiental, áreas protegidas, senderos, ciencias forestales y espeleología, por reflexionaren sobre la relación entre aventura, sociedad y naturaleza, incluyendo en sus temáticas y espacios de discusión las prácticas educativas, el ocio y/o el turismo comunitario.

Debido a este gran universo, solo destacaré la producción en los congresos brasileños y en los congresos internacionales de actividades de aventura (CBAA/CIAA). En el que el tema de la aventura es el destaque que une a investigadores y practicantes. No fue posible en este momento realizar un análisis en profundidad de esta producción.

Tabla 2 – Congresos y eventos científicos asociados al tema aventura y afines (bloques por área)

CONGRESO/EVENTO	AÑO (1ª. edición)
Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA)	2006/2012
Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte (CONBRACE)	1979
Encontro Nacional de Recreação e Lazer (ENAREL)	1989
Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer (CBEL)	2014
Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (FBEA)	1989
Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental (Nacional)	2006
Encontro Nacional de Turismo de Base Local (ENTBL)	1997
Congresso Nacional de Ecoturismo (CONECOTUR) e Encontro Nacional de Ecoturismo em Unidades de Conservação (ECOUC)	2005
Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas (CNPMT)	2006
Congresso Florestal Brasileiro (CFB)	1953
Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC)	1997
Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (SAPIS) e Encontro Latino-Americano de Áreas Protegidas e Inclusão Social (ELAPIS)	2005
Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE)	1964

Fuente: Elaboración del autor. (Ordenado en bloques temáticos y cronológicos)

La primera edición del CBAA se realizó en 2006 en el estado de Santa Catarina, con la participación de 70 -inscritos y 61 trabajos en comunicaciones orales. El evento se llevó a cabo anualmente entre 2006 y 2012 y luego de la creación de la CIAA el evento pasó a ser bienal. Se publicaron un total de 769 trabajos, repartidos entre comunicaciones orales y

carteles, con una media de 64 trabajos por congreso en 12 ediciones (2006-2022). (Figura 2, Tabla 3).

Se observó diversidad de temas (modalidades, derroteros, prácticas, conductas, emociones, riesgo, inclusión, medio ambiente, tecnologías, contexto educativo, procesos formativos, género, imaginarios, aspectos históricos, fisiológicos y psicológicos, relatos y evaluación de experiencias, tantos otros temas). Hubo buena participación, alto nivel de debates y alta productividad científica en los eventos. Se destaca el área de educación física y ciencias de la salud, ya sea en la organización o en los artículos publicados.

Otra cuestión importante es la destacada presencia de practicantes de actividades de aventura en las producciones académicas, lo que hace que el evento sea aún más interesante y diverso. Por lo tanto, contamos con investigadores-practicantes que ahondan en sus actividades de aventura, buscando entendimientos, representaciones, reflexiones, fundamentos sobre sus propias prácticas.

Figura 2 – Logotipos de los Congresos Brasileños de Actividades de Aventura (CBAA)

Fuente: Elaboración del autor, adaptado a partir del material producido por el LEL.

Tabla 3 – Informaciones generales sobre el CBAA y CIAA, locales y participación.

EDIÇÃO	ANO	INSTITUIÇÃO	LOCAL	UF	TEMA	N. PARTI	ANAIS/PUBL	TOTAL-Trabalhos
1CBAA	2006	LEL/UNESP-Rio Claro	Balneário Camboriú	SC	A aventura no Brasil	70	sim	61
2CBAA	2007	LEL/UNESP-Rio Claro/UNIVALE	Governador Valadares	MG	Atividades de aventura e desenvolvimento regional	142	sim	56
3CBAA	2008	LEL/UNESP-Rio Claro/ESFA	Santa Teresa	ES	Conquistando novas vias	230	sim	57
4CBAA	2009	LEL/UNESP-Rio Claro/FTC	Mucugê	BA	Nas trilhas do conhecimento sobre aventura	250	sim	54
5CBAA	2010	LEL/UNESP-Rio Claro/PMSBC	São Bernardo do Campo	SP	Entre o urbano e a natureza: a inclusão na aventura	272	sim	86
6CBAA	2011	UFPel/FURG/UCPel/IFSul	Pelotas	RS	Esporte e turismo: parceiros na sustentabilidade nas atividades de aventura	320	sim	77
7CBAA/1CIAA	2012	LEL/UNESP-Rio Claro	Rio Claro	SP	Tecnologias e atividades de aventura		sim	96
8CBAA/2CIAA	2014	UVV	Vila Velha	ES	Dimensões, avanços e legados		sim	62
9CBAA/3CIAA	2016	UFLA	Lavras	MG	Uma aventura olímpica		sim	63
10CBAA/4CIAA	2018	UFVJM	Diamantina	MG	Aventura e saúde: desafios e perspectivas		sim	52
11CBAA/5CIAA	2021	LEL/UNESP-Rio Claro/UFG	on line (pandemia)	não	Atividades de aventura e educação ambiental: desafios contemporâneos		sim	48
12CBAA/6CIAA	2022	GEL/UEM/UNINTER	Maringá	PR	A aventura de ensinar a aventura	197	sim	57

Fuente: Elaboración del autor.

- Publicaciones en periódicos científicos

Teniendo como punto de partida el importante levantamiento de la contribución científica en revistas nacionales realizado por Sousa y Araújo (2016), continué en la búsqueda de complementar estos datos y verificar otros campos del conocimiento involucrados con la aventura; abordando el turismo, la educación ambiental y la salud. Los datos fueron obtenidos de la *Plataforma Sucupira* (CAPES), también del currículo Lattes de los investigadores, así como de las citas de artículos de revistas y ordenados por clasificación temática y cronológica (Tabla 4).

Se identificaron 39 revistas nacionales e internacionales (portugués, inglés y español) que contenían artículos relacionados con: aventura, deportes, ocio, medio ambiente y turismo. Si bien las revistas existen desde la década de 1960, parece que el tema tomará fuerza como producción académica preparada para revistas científicas a partir de la década de 1990. Muy probablemente sufriendo influencias de la creciente discusión sobre el tema ambiental, destacándose la ocurrencia de la Conferencia Mundial de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 (Rio-92).

Las primeras contribuciones sobre el tema de la aventura en las revistas internacionales que más directamente influyeron en Brasil fueron para las revistas: *Apunts* (INEFC-ES) y *Lecturas-Educación Física y Deportes* (AR). Entre las revistas nacionales, se destacan: *Conexões* (UNICAMP), *Motrivivência* (UFSC), *Motriz* (UNESP), *Motus Corporis* (UGF), *Movimento* (UFRGS) y *Revista Brasileira de Ciências do Esporte* (CBCE). En el área de turismo y medio ambiente, se destaca *Turismo em Análise* (USP), *Turismo: Visão e Ação* (UNIVALI), *Revista Brasileira de Ecoturismo* (UNIRIO/UNIFESP), *Caderno Virtual de Turismo* (COPPE/UFRJ), *Revista Brasileira de Educação Ambiental* (UNIFESP) y la *Revista Electrónica de la Maestría en Educación Ambiental* (FURG). (Tabla 4).

El análisis realizado destaca solo las primeras y principales publicaciones en estas revistas, caracterizando el impacto inicial del tema y sus contribuciones.

Tabla 4 – Periódicos relacionados con las actividades de aventura y temas afines (continúa)

Clas.	Periódico	Instituição/País	início
A1	- Leisure Studies	Leisure Studies Association (UK)	1982
	- Annals of Leisure Research	Australia and New Zealand Association of Leisure Studies (AU/NZ)	1998
A2	- Cadernos de Saúde Pública	FIOCRUZ	1985
	- Movimento (Porto Alegre – online)	UFRGS	1994
	- Motriz: Rev. de Educação Física (online)	UNESP-Rio Claro	1995
A3	- Journal of Leisure Research	National Recreation and Park Association (US)	1969
	- Revista Brasileira Educação Ambiental	REBEA/UNIFESP	2004
	- Esporte e Sociedade	UFF	2005
A4	- Apunts: Educación Física y Deportes	INEFC (ES)	1985
	- Lecturas: Educación Física y Deportes	EFDEPORTES (AR)	1997
	- Rev. El. Mestrado em Educ. Ambiental	FURG	1999
	- Coleção Pesquisa em Educação Física	Fontoura Editora	2007
	- Podium: Sport, Leisure and Tour. Review	UNINOVE	2012
B1	- Revista da Educação Física/Journal of Physical Education (Online)	UEM	1977
	- Revista Brasileira de Ciências do Esporte	Colégio Bras. Ciências do Esporte	1979
	- Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (ex- Rev. Paulista de Educ Fís)	Escola de Educação Física e Esportes (EEFE-USP)	1986/ 2004
	- Turismo em Análise	ECA-USP	1990
	- Turismo: Visão e Ação	PPGTH/UNIVALI	1998
	- Journal of Adventure Education and Outdoor Learning	Institute of Outdoor Learning-IOL (UK)	2000
	- Caderno Virtual de Turismo	Laboratório Tecnologia, Diálogos e Sítios (LTDS) COPPE/UFRJ	2001
	- Motricidade	Universidade de Beira Interior/ Sílabas Didáticas Edições (PT)	2005
	- Rev. Pesquisa em Educação Ambiental	UNESP-Rio Claro, UFSCar, FFCLRP-USP, UNIFEI, UFPR	2006
	- Revista Brasileira de Ecoturismo	UNIRIO e UNIFESP	2008
- Motricidades	Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana	2017	

B2	- Motrivivência	UFSC	1988
	- Licere (Online)	Centro de Estudos de Lazer e Recreação-UFMG	1998
	- Pensar a Prática (Online)	Faculdade Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (UFG)	1998
	- Turismo e Sociedade	Departamento de Turismo (UFPR)	2008
	- Revista Brasileira de Estudos do Lazer	Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer	2014
B3	- Revista Brasileira de Ciência e Movimento	Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS e Universidade Católica de Brasília – UCB	1987
	- Conexões: Educação Física, Esportes e Saúde	Faculdade de Educação Física (FEF-UNICAMP)	1998
B4	- Corpoconsciência	Faculdade de Educação Física (UFMT) (versão anterior-FEFISA, 1997-2014)	1997/ 2015
	- Arquivos em Movimento	EEFD (UFRJ)	2005
Não Classificado	- Journal of Sport Tourism	Routledge-Taylor and Francis Online	1993
	- Revista <i>Motus Corporis</i>	Universidade Gama Filho (UGF)	1993
	- Caderno de Educação Física e Esporte	UNIOESTE	1999
	- Revista Bras. de Educ. Física Escolar	Edição independente coletiva	2003
	- Arquivos de Ciências do Esporte	UFTM	2013
	- Revista Ecoturismo e Conservação	PPGEC-UNIRIO	2020

Fuente: Elaboración del autor, basado en el nuevo *Qualis* o la evaluación para Educación Física y afines.

Los primeros artículos publicados en revistas nacionales se centraron en el área de turismo y geografía, destacando la revista **Turismo em Análise**, con énfasis en temas relacionados con la demanda de ecoturismo, sustentabilidad e impactos socioambientales (RUSCHMANN, 1992; 1993; TULIK, 1992).

A partir de 1995, las contribuciones de los hermanos Javier y Alberto Olivera-Betrán del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) a la revista **Apunts**, influyeron muchos investigadores brasileños; siendo, sin duda, los artículos más citados en los estudios sobre aventuras. Sus investigaciones se centran en cuestiones socioculturales, análisis de demandas específicas (Barcelona, sector empresarial) y propuestas de clasificación de las Actividades Físicas de Aventura en la Naturaleza (AFANs) (OLIVERA-BETRÁN, J.; 1995; OLIVERA-BETRÁN, J.; OLIVERA-BETRÁN, A., 1995; OLIVERA-BETRÁN, A.; OLIVERA-BETRÁN, J., 1995; 1998; 1999; 2016).

El tema específico de la aventura y sus relaciones con el ocio, el medio ambiente y el turismo surgió en el ámbito de los estudios de educación física y motricidad humana. En 1997, tres autores contribuyeron con artículos a la **Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE)**. Heloisa Bruhns (1997), en un trabajo muy citado, habla de ocio y medio ambiente,

destacando el cuerpo en busca de verde y aventura, en el que habla de visitas a la naturaleza y diferentes actividades deportivas, que promueven experiencias corporales en el contacto directo con la naturaleza, y considera el alejamiento de la sociedad humana del paisaje natural, situando la corporeidad y los deportes de aventura como una posibilidad de acercamiento con la naturaleza. La autora continúa el tema en otros artículos, en la misma revista y también en la revista **Conexões** (BRUHNS, 1999a; 1999b).

Retomando el camino de la aventura en la **RBCE**, Ana Márcia Silva (1997) hace consideraciones filosóficas y sociológicas sobre el problema de la dominación humana de la naturaleza, generando una “crisis ecológica”, sin embargo, enfatiza que no pretende basar su reflexión en una ecología de la corporeidad. Así, rescata a Guattari (1990) y sus “tres ecologías” (el medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana), como una forma de repensar el cuerpo en la naturaleza.

El ensayo producido por Humberto Inácio (1997, p. 136) para el mismo número de la **RBCE** trata el tema de la educación física y la “ecología”, como dos posibles puntos de partida para el debate. Reflexiona sobre los llamados *deportes ecológicos* o *deportes radicales* y su inevitable acercamiento a la lógica de la competencia, el consumismo y la mercancía, y cuestiona este modelo, reforzando la necesidad de revisar valores para que la actividad corporal sea ecológicamente correcta, buscando llevar “(...) *el Ser Humano para percibir la naturaleza dentro de sí mismo*” (traducción libre).

Ese mismo año, Ivana Ribeiro (1997) publicó un artículo en la revista **Motriz**, basado en su investigación de maestría, que discute las perspectivas ecológicas de una educación corporal, enfatizando la necesidad de que sea una educación del cuerpo y del alma, hacia una propuesta de una mejor calidad de vida, enfatizando la importancia de la ludicidad y de la sensibilización.

Los finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 fueron muy fructíferos para la producción científica en revistas nacionales sobre aventuras. El tema de la relación entre aventura y riesgo en los deportes de naturaleza es destacado por Vera Costa y Manoel Tubino (1999) en la revista **Motus Corporis**. En la misma revista se publica un artículo de Gisele Schwartz (2001) sobre el cuerpo sensible como espacio ecológico.

La **RBCE** continúa con una alta producción en el tema de aventura y ocio, fruto de congresos, trayendo números con varios artículos sobre el tema. Alcyane Marinho (1999a) propone discusiones sobre la relación sensible entre naturaleza y sociedad. Carlos Rogério Ladislau (1999a) comenta sus primeros acercamientos al tema del deporte, el ocio y la intervención ambiental. En el mismo número Sandoval Villaverde (1999a) aporta elementos para intervenir y debatir sobre el ocio y el medio ambiente en los parques públicos. Marinho (2001a) retoma su tema en la misma revista, discutiendo el intercambio de emociones en la relación entre ocio, naturaleza y aventura.

Otro periódico importante con contribuciones en este período es la revista **Conexões**. Además de los aportes de Bruhns, ya mencionados, trae a Rita Fernandes (1998) y sus referencias a un estudio académico para iniciación científica, en el cual la autora se propone analizar aspectos históricos y las dificultades que rodean al término *deportes extremos*. Alcyane Marinho publica dos artículos durante el tiempo de su investigación de maestría, en el primero de los cuales reflexiona sobre la posibilidad de reconectar al ser humano con la naturaleza, incluso en una sociedad “tecnicizada”, a través del deporte en la naturaleza (MARINHO, 1999b). En el otro artículo (MARINHO, 1999c), la autora trata un tema controvertido; toma como base el texto de Bart Vanreusel (1995) para reflexionar sobre la necesidad de nuevas sensibilidades y del compartir social para salir de la forzada dicotomía entre la perfecta inserción del ser humano en el medio natural (Bambi) y el ser humano destructivo y contaminante donde quiera que va en actividades en la naturaleza (Rambo) y cuestiona aspectos viceversa.

En este número especial de la revista **Conexões** reaparecen Carlos Ladislau y Sandoval Villaverde. Por cierto, Marinho y ellos eran alumnos de Heloisa Bruhns (FEF-UNICAMP), que asesoraba sus tesis de maestría en la UNICAMP. Ladislau (1999b) se embarca en lo que llamó el diálogo de los espejos, reflexionando y cuestionando la situación de la naturaleza ante el hombre y el hombre ante la naturaleza, vistos desde la perspectiva del ocio en la naturaleza. Por su parte, Villaverde (1999b) refuerza la discusión sobre los espacios ecológicos para actividades de ocio y el papel de los parques públicos urbanos, como en el caso de un parque en Campinas (SP), parte de su tesis de maestría, en la que cuestiona el adjetivo “ecológico” y las contradicciones derivadas de este tipo de atribución a estos espacios públicos.

A principios del siglo XXI tuvimos varias colaboraciones en revistas del ámbito de la Educación Física, el Deporte y el Ocio. La revista **Motriz** trae dos artículos, resultado de conferencias presentadas durante el *II Congreso Internacional de Educación Física y Motricidad Humana* y el *VIII Simposio Paulista de Educación Física*. El primero es de Bruhns (2001) y trata sobre la posibilidad de una experiencia sensible en la relación entre deporte y naturaleza, habla de la naturaleza como escenario y como experiencia, que transitan entre sensaciones, sentidos y sentimientos, indicando el apoyo necesario de la Educación ambiental para las actividades de integración en medio natural.

En el segundo artículo, Célia Serrano (2001), colaboradora de Bruhns en el Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPAM-UNICAMP), trae como tema “la educación a través de las piedras”, embarcando implícitamente en la metáfora del poema de João Cabral de Melo Neto; con eso, trae a la discusión de los viajes a la naturaleza las interfaces del ecoturismo y la educación ambiental. La autora considera que a pesar de la apropiación de estas actividades por parte del mercado y de la lógica capitalista, la potencialización de estas prácticas puede ser encaminada, en la medida en que añadamos “(...) esfuerzos de cooperación, solidaridad, creatividad y la aprehensión sensible de la naturaleza, de nosotros mismos y del mundo (...)” (traducción libre).

La revista **Licere** publica un artículo de Marinho (2001b), que es el resumen de su tesis de maestría, sobre la escalada deportiva y la relación entre la búsqueda de la naturaleza y los ambientes artificiales. Y siguen fluyendo contribuciones de autores con alta producción sobre aventuras en diversas revistas. Destaco la revista **Movimento**, cuando Marinho y Bruhns (2001) retoman el tema de la escalada deportiva, y esbozan mejor la conquista de los espacios urbanos, como forma de estrechar lazos, de amistades duraderas, como reacción al individualismo imperante. Estos grupos de escalada surgen como una forma de resistencia “(...) contra el proceso de racionalización y desorden de las ciudades (...)” (traducción libre).

La revista **Motrivivência** también publica artículos durante este período. Debo destacar el de Marinho y Schwartz (2001a), quienes describen las actividades del Laboratorio de Estudos del Ocio (LEL), que había sido creado recientemente en la UNESP-Campus de Rio Claro, indicando todo su potencial de investigación sobre el ocio, la naturaleza y la aventura. También en esta edición, Samuel Guimarães (2001) en su artículo recupera los aportes a la ecosofía de Félix Guattari y se adentra en cuestiones filosóficas

con las que discutirá la corporeidad en la relación cuerpo ecológico-cuerpo dialógico, evitando la insatisfacción con el propio cuerpo e incluso el aislamiento social. Irónicamente, en ese momento, se debía evitar el aislamiento.

Volviendo el foco al período comprendido entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, es necesario mencionar las contribuciones de las revistas de turismo. En **Turismo: Visão e Ação** aparecen reconocidos autores en el área del ecoturismo. Ruschmann (1998), discutiendo la ética en los servicios ofrecidos en el sector del Ecoturismo, enfatiza que la oferta turística para la convivencia con los ambientes naturales puede verse amenazada, destacando las comunidades receptoras, el patrimonio sociocultural, la autenticidad y originalidad de estos sitios ecoturísticos, que es por lo que sugiere un código de ética para las prácticas empresariales relacionadas con el tema. En ese mismo número, Paulo Pires (1998), destacado investigador que estudia los fundamentos del ecoturismo, escribe un artículo sobre la dimensión conceptual del ecoturismo y vuelve sobre el tema en otro artículo (PIRES, 2000). Ruschmann (2000) plantea nuevas preguntas sobre si el turismo ecológico en Brasil es un nuevo nicho de mercado o si serán necesarios esfuerzos para lograr la sostenibilidad, incluidas las contribuciones de la educación ambiental. El artículo producido por Niefer, Silva y Amend (2000) analiza el perfil de los visitantes del Parque Nacional Superaguí (PR), realizando una encuesta para identificar si los visitantes pueden llamarse ecoturistas o no.

Aparecen nuevos aportes en la revista **Turismo em Análise** para el tema de ecoturismo, turismo de aventura y recreación en áreas naturales protegidas. Paes-Luchiari (2000) discute la mitificación de los lugares turísticos a partir de la apreciación estética de los paisajes naturales y también de las concepciones del entorno, imponiendo nuevas territorialidades con un fuerte componente simbólico. Incluso la planificación turística no parece impedir y al contrario termina reforzando esta mitificación, lo que la autora cuestiona y pondera sobre posibilidades y necesidades. En otro artículo, Stigliano (2000) trae a la arena temática la cuestión de la actividad *off-road*, conocida por los recorridos realizados con vehículos “todo terreno”. La autora cuestiona si este tipo de práctica puede ser considerada como turismo de aventura y esboza una clasificación de las condiciones para realizar la actividad, el perfil de los practicantes, ejemplos de lugares y cierra sobre las cuestiones éticas.

Para cerrar la producción inicial relacionada con el turismo en la naturaleza, en la revista *Turismo em Análise* hay algunos artículos importantes. Neiman y Mendonça (2000) se adentran en el terreno pantanoso del mosaico producido por el discurso ecoturístico y su situación en la relación entre deseo y realidad. Para ello, se mueven entre cuestiones históricas, aspectos psicológicos, cuentos de hadas, música, dimensiones éticas y estéticas para situar la relación sociedad-naturaleza y llevarnos de viaje a los espacios naturales, demostrando la importancia de la educación ambiental, las potencialidades y aspectos constructivos del ecoturismo.

En el mismo camino, Marinho y Schwartz (2001b), promueven la visita a una caverna en arenisca de Ipeúna (SP), describiendo la experiencia de sensibilización en el ambiente de la cueva, desarrollada con estudiantes de la UNESP, Campus Rio Claro. Así, realizan diferentes dinámicas y actividades para trabajar la expresión de la imaginación, la experimentación creativa, aspectos de la individualidad y momentos colectivos, situaciones sensibles e incluso la expresividad corporal. Finalmente, menciono el trabajo de Takahashi, Milano y Vasconcellos (2001), especialistas en el tema de ecoturismo y senderos interpretativos, que analizan el perfil comparativo de los visitantes de dos áreas protegidas en Paraná, con vistas a la planificación y gestión de estas áreas.

- Publicaciones en libros, producciones colectivas y otros documentos

Los primeros libros sobre el tema de la aventura viajaron y circularon entre los temas del ecoturismo, los viajes, el ocio, la educación ambiental y el deporte. Sin embargo, más adelante se enfocarán más en la motricidad humana y las prácticas corporales, consolidando a la educación física como el centro de producción sobre el tema, a pesar de que esas otras áreas continuaron haciendo importantes aportes.

Se puede considerar que el primer libro en Brasil específicamente de aventura, de carácter técnico, fue escrito por un montañero y aventurero, Sérgio Beck (1989), que inició sus actividades en el Centro Excursionista Universitario (CEU-USP); trabajaba produciendo mochilas, libros y material para senderismo, montañismo y espeleología. También debo mencionar los libros más completos sobre espeleología producidos en la década de 1980 por Lino y Allievi (1980) y Lino (1989), también procedentes del CEU.

Las publicaciones traducidas y otras brindaron elementos para acercar el ocio, la aventura y el medio ambiente, fortaleciendo bases y caminos junto a la percepción ambiental, la topofilia, la ecosofía, el ecoturismo, el turismo de aventura, la psicología ambiental, las cuestiones socioculturales, entre otros campos del conocimiento. Un autor ampliamente citado es el geógrafo Yi-Fu Tuan (1980), por su importante aporte al concepto de **topofilia**, que sería el sentimiento de pertenencia a los lugares, y trae varios ejemplos y situaciones relacionadas con actitudes y valores a el medio ambiente. Otro autor ampliamente citado es Guattari (1990), quien contribuyó a la cuestión de pensar más allá de la “ecología ambiental”, poniendo las tres ecologías en el campo de discusión, destacando la igual importancia de una ecología de las relaciones sociales y de las subjetividades humanas, como bases para la ecosofía.

Dentro del campo de la Sociología tenemos las producciones de Joffre Dumazedier (1973), sobre la concepción del ocio, el uso del tiempo libre y la cultura popular; Jost Krippendorf (1989), que investiga el ocio y los viajes para su “Sociología del Turismo” y John Urry (1996), quien analiza la importancia del turismo como fenómeno social desde la perspectiva del turista. Aún en Sociología, los autores más mencionados son Michel Maffesoli (1998), principalmente en lo que se refiere al concepto de tribus urbanas, y Domenico De Masi (2000) que reflexiona sobre la sociedad contemporánea a través de la idea de ocio creativo. Aún en la línea de reflexiones y contextualización del ocio se destaca el libro del brasileño Nelson Marcellino (1996).

En el área de ecoturismo y actividades en la naturaleza, existe una colección promovida por **The Ecotourism Society**, organizada por Lindberg y Hawkins (1995), que habla sobre la planificación del ecoturismo, el manejo de áreas protegidas, los aspectos económicos y administrativos involucrados, además de sentar las bases en la idea de que el ecoturismo debe tener un fuerte vínculo con las comunidades locales. El tema de la convivencia y el juego en la naturaleza también son materiales traducidos y difundidos en Brasil. Joseph Cornell (1996; 1997), trabaja sobre los aspectos lúdicos y didácticos de las prácticas compartidas en la naturaleza. Las bases conceptuales del ecoturismo y el tema del turismo sustentable o incluso del turismo de aventura son temas de publicaciones traducidas o nacionales, influyendo en los investigadores de los viajes a la naturaleza (SWARBROOKE, 2000; WEARING; NEIL, 2001; FENNELL, 2002; KINKER, 2002; SWARBROOKE et al., 2003; MITRAUD, 2003).

En Brasil, ya existían varias actividades con enfoque de aventura, como caminatas, excursiones, camping, montañismo, cascadismo, buceo, deportes acuáticos, entre otras. Desde un punto de vista oficial, La EMBRATUR había lanzado la idea del ecoturismo a mediados de la década de 1980, pero solamente con la publicación de los **Lineamientos para una Política Nacional de Ecoturismo**, una alianza entre EMBRATUR e IBAMA, que se sentará las bases nacionales para estructurar un plan de difusión y desarrollo del tema, conceptualizando el ecoturismo, sus referentes, objetivos, estrategias y actores involucrados (BRASIL, 1994).

En el campo de la *educación ambiental*, tenemos varias producciones con fuertes influencias de la Rio-92 (ICAE, 1992). Hacen balance de la trayectoria del tema en el mundo y sus influencias en Brasil, o analizan los discursos, las dimensiones educativas y éticas, los fundamentos filosóficos y los relatos de experiencia (CARVALHO, 1991; 2001; DIAS, 1992; REIGOTA, 1994; 1995; VIEZZER; OVALES, 1995; GUIMARÃES, 1995; 2000; GRÜN, 1996; PÁDUA; TABANEZ, 1997; BRASIL, 1998; PEDRINI, 1998; GUTIERREZ; PRADO, 1999; LOUREIRO; LAYRARGUES; CASTRO, 2000, y muchos otros). Con respecto a la *percepción ambiental*, una recopilación de artículos nacionales arroja luz sobre el debate (DEL RIO; OLIVEIRA, 1996). En cuanto a la creación de áreas protegidas, destaco el estudio de Antonio C. Diegues (1996), quien encierra la discusión en el “mito de la naturaleza intacta”, que se menciona a menudo en la enseñanza e investigación de aventuras. Es necesario destacar, desde el punto de vista filosófico y conceptual de la cuestión ambiental, los importantes aportes de Enrique Leff (2001; 2002; 2003).

En el ámbito académico sobre medio ambiente y viajes contamos con la colección de artículos, organizada por Célia Serrano y Heloisa Bruhns (1997), que es una de las pioneras sobre viajes a la naturaleza. Presentan la colección como un punto de partida y un paso importante para comprender el porqué de la expansión del interés por temas relacionados con la cuestión ambiental, buscando, junto con otros autores, una comprensión crítica de las representaciones sociales y de este creciente interés por viajar a los ambientes naturales. Vieron, por un lado, un mayor énfasis en la protección del medio ambiente, por otro lado, reflexionaron sobre el tema del consumismo y la mercantilización de estas prácticas y su autenticidad. Se destaca Serrano, quien habla de turismo, protección ambiental y unidades de conservación, mientras que Bruhns entra en un diálogo crítico sobre el tema del cuerpo visitando la naturaleza.

Otros autores muy citados en el área de turismo y medio ambiente, ambos de la ECA-USP, son: Américo Pellegrini Filho (1993) y su tesis de Habilitación como libre-docente, relacionando ecología, cultura y turismo, y Dóris Ruschmann (1997) que, desde su tesis doctoral, trajo elementos para discutir sobre la planificación turística y el tema de la protección del medio ambiente.

Desde el punto de vista de los libros colectivos, algunos resultantes de congresos en el área de turismo, geografía y áreas protegidas, identifiqué los organizados por: Lemos (1996), Rodrigues (1997), Vasconcelos, (1998), Irving y Azevedo (2002), entre otros.

Me gustaría destacar las recopilaciones estructuradas por Adyr Rodrigues y Fábio Vasconcelos, a partir de los primeros Encuentros Nacionales de Turismo de Base Local. No sólo por la calidad de los diversos artículos publicados allí, sino que, me permito decirlo, fue ahí donde publiqué mis primeros artículos de libro sobre el tema. En el primero (FIGUEIREDO, 1997) reflexiono y discuto el papel de la educación ambiental en la interacción entre ecoturismo, gestión de áreas protegidas y participación de las comunidades locales, resultado de mis experiencias en la década de 1980 en la porción paulista de la Sierra del Mar, en particular Paranapiacaba (Grande ABC/Baixada Santista) y la región del Valle del Ribeira. Describo mejor estas experiencias en Figueiredo (2022a), antes profundicé en la pedagogía de los conflictos socioambientales en el Alto Vale do Ribeira como investigación de maestría (FIGUEIREDO, 2000, 2022b). En el otro artículo (FIGUEIREDO, 1998), mapeo el turismo en cuevas en Brasil, trazando un “panorama entre la oscuridad y la luz”; destacando que en ese momento no existía el término espeleoturismo y se hablaba poco de la espeleología en general. El término espeleoturismo sólo aparecería en evidencia en la publicación de Marra (2001).

Aún en relación con la colección producida por Vasconcelos, es importante mencionar otra importante contribución de Bruhns (1998), en la que la autora habla de visitar la naturaleza como una experiencia de intensidades, analizando la cuestión del consumo de imágenes y signos, creando nichos de consumo, espectáculo, pero también entra el punto de vista estético, la cuestión del placer, el aventurero como conquistador, el simulacro, el héroe, además de elementos que “(...) revelan una ambigüedad, una incertidumbre, una improvisación, una no linealidad, encarnando una visión del caos” (traducción libre).

El inicio de la década del 2000 está lleno de publicaciones colectivas, diversificándose entre ecoturismo, áreas protegidas, turismo deportivo y de aventura, ocio y estilo de vida (SERRANO, 2000; SERRANO; BRUHNS; PAES-LUCHIARI, 2000; AOUN, 2001; SEABRA, 2001; NEIMAN, 2002; PIRES, 2002; BURGOS; PINTO, 2002; RODRIGUES, 2003; MENDONÇA; NEIMAN, 2005). Desde el punto de vista de la aventura en sí, destacan los primeros trabajos de investigación convertidos en libros. Entre ellos, Vera Costa (2000) sobre los deportes de aventura y la cuestión del riesgo en la actividad de montañismo y Ricardo Uvinha (2001) hablando de la juventud en los deportes extremos, con énfasis en el *skate* como expresión corporal, ocio y búsqueda de identidad.

Es importante destacar las colecciones pioneras organizadas por Marinho y Bruhns (2003), hablando de turismo, ocio y naturaleza, y Schwartz (2006), tratando de la consolidación de significados de aventuras en la naturaleza. Solo estas dos publicaciones reunieron 23 artículos de reconocidos investigadores de aventuras.

Hasta el final de la década de 2000, se publicaron otros libros y colecciones sobre el tema de la aventura (UVINHA, 2005; SILVA; DAMIANI, 2005; TRIGO, 2005; MARINHO; BRUHNS, 2006; ALMEIDA; DA COSTA, 2007; LESSA DA FONSECA; ZOLINO, 2008; BRUHNS, 2009; MARINHO; UVINHA, 2009; DIAS; ALVES JUNIOR, 2009; LE BRETON, 2009; y otros).

En la década de 2010, se expandieron las producciones individuales y, principalmente, en redes colaborativas, lo que aumentó la intensidad de la acción, trayendo discusiones, reflexiones colectivas y, en particular, ejemplos de posibilidades prácticas para la realización de actividades de aventura y diversos relatos de experiencias. Los congresos de aventura (CBAA/CIAA) convirtieron muchos de sus anales en libros. A modo de ejemplo menciono Pereira *et al.* (2012), relacionado con el VI CBAA, que trae artículos sobre ecoturismo, el imaginario de las prácticas de espeleología y *surf*, aspectos psicofisiológicos de la escalada, la cuestión de los límites humanos, la formación profesional y visiones sobre el papel de la sustentabilidad en la relación entre deporte y turismo.

También debo destacar, por su calidad y aporte, las producciones de Dimitri Wuo Pereira, ya sea individualmente o con el apoyo de colaboradores; que con gran originalidad y visión didáctica trajo contribuciones a la investigación para la pedagogía de la aventura (PEREIRA; ARMBRUST, 2010; PEREIRA, 2013a; 2013b; 2019; 2020).

Finalizo este escaneo académico destacando la inmensa contribución de la educación física, el deporte y el ocio para consolidar la vertiente educativa y la práctica de las actividades de aventura, realizando diversos esfuerzos colectivos (BERNARDES, 2013; GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014; SILVA; MALDONADO; OLIVEIRA, 2016; CORRÊA; SOUZA NETO, 2018; FIGUEIREDO *et al.*, 2018; MOURA *et al.*, 2018; PORTELA, 2020; SCOPEL *et al.*, 2020; SILVA JUNIOR; OLIVEIRA; AGAPTO, 2020; SILVA; FERREIRA; SILVA; 2021; MORAES FILHO *et al.*, 2021; FINARDI; ULASOWICS, 2022, CÂNDIDO *et al.*, 2023). Cada autor de libros y capítulos supo potenciar la docencia y la investigación sobre la aventura. (Figura 3).

Figura 3 – Ejemplos de portadas de libros sobre actividades de aventura de los años 2010-2020

Fuente: Elaboración del autor

Reflexionando sobre la Caminata

No es el destino que cuenta, pero el camino.
Mia Couto, *Terra Sonâmbula*, 1992. (traducción libre)

Con ese espíritu prospectivo, espero haber construido un panorama que permita una visión ampliada de esta densa producción intelectual, aunque sea de manera preliminar y sólo relativa a los datos iniciales relacionados con el deporte, el ocio, el turismo y la aventura; sin embargo, permite situar la trayectoria de este asunto en toda su diversidad temática, autores en evidencia, corrientes investigativas, conceptos explorados, indicio de lagunas en este momento histórico. Siguen siendo imperativos nuevos levantamientos y revisiones que permitan constatar los rumbos que tomaron y cómo la aventura se fue consolidando como foco investigativo y de acción colectiva.

Reforzo que es un estudio exploratorio sobre el tema, y que pasó a lo largo de laberintos y complejidades conceptuales. Seguir por estos caminos puede ponerme en aprietos con algunos autores e investigadores. No obstante, preferí este procedimiento de escanear la colección, hurgar en los baúles, buscando cosas en el banco de textos, procurar en la Internet, archivos históricos, papeles separados, contactos personales para una pista amistosa, realizar un levantamiento lo más completo posible, incluso con el riesgo de perder algo. Y siempre falta algo, ¿no es así? En consecuencia, les pido de antemano que me perdonen por cualquier falta o desliz.

Hay intentos de introducir prácticas deportivas de aventura en los currículos oficiales, esto es muy interesante; sin embargo, las estructuras y las esferas públicas son a menudo desfavorables, con vistas parciales, a veces incluso obstruidas. Es necesario reflexionar sobre el tema, visando la más adecuada difusión de la aventura en el ambiente escolar y en la formación inicial y continua de profesionales para trabajar con el tema.

El debate también continuó en los organismos públicos que trabajan en turismo, medio ambiente, deporte, trabajo y renta, educación, entre otros, a nivel federal, estatal y municipal. Entre los documentos producidos, menciono: Brasil (1994; 2005).

El tema ganó espacio de discusión en los órganos reguladores, como la **Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT)**, en el Comité Brasileño de Turismo (CB-54), el Subcomité de Turismo de Aventura y sus diversos GT por modalidades (montañismo, escalada, espeleología, buceo, técnicas verticales, vuelo a vela, cicloturismo, entre otros). Para 2023, el Subcomité ya había publicado 42 Normas Técnicas, e incluso yo tuve la oportunidad de participar directamente en parte de la norma de espeleoturismo (ABNT, 2006). Además, la **Asociación Brasileña de Empresas de Ecoturismo y Turismo de Aventura (ABETA)** realizó reuniones y produjo publicaciones sobre el tema, trayendo contribuciones muy importantes al concepto de “aventura segura” y sus manuales de Buenas Prácticas. Menciono una publicación de esta colección (ABETA; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2009).

Veo que todavía hay muchos desafíos para la enseñanza y la investigación de la aventura en Brasil. Muchos temas merecen un debate especial, como la cuestión de la accesibilidad en las actividades de aventura, la igualdad de género, la inclusión social, y muchos otros, que han ido ganando terreno en eventos y publicaciones. También es necesario abrir más espacios para la publicación de artículos sobre la aventura en los diferentes periódicos.

Y a pesar de la expansión de la producción colectiva, todavía hay mucha superposición de esfuerzos, lo que requeriría una estructura organizativa en torno al tema. Se están fortaleciendo experiencias en redes colaborativas; quién sabe, quizás no sea interesante volver a la idea del grupo IMAGINAVENTURA, para una investigación nacional de manera cooperativa. Quizás el tema haya madurado lo suficiente como para pensar en crear una revista específica o incluso una asociación nacional, como tantas otras, una Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Actividades de Aventura y Ecoturismo (ANPAAE), algo así, que podría articular investigaciones sobre prácticas corporales, ambientalismo, ecoturismo y aventura, supliendo esta necesidad organizacional, dando mayor visibilidad a esta emoción de investigar la aventura y sus temas afines en toda su pluralidad.

Al final del sendero aprovecho para revisar mi propia trayectoria. Comienza con la educación en ciencias naturales y la educación ambiental, y por mi relación con el campismo, senderismo, excursionismo y espeleología, termina asociándose con los estudios de campo y estudios del medioambiente, con viajes a la naturaleza para la formación profesional en educación. Este fue un paso hacia mi acercamiento con el ecoturismo, el turismo de base comunitaria, la geografía humanista-cultural, la cuestión del imaginario social y de las narrativas visuales. Todo eso junto y mezclado hervido en un sabroso caldo, cuya sazón me llevó para los debates sobre las actividades de aventura. Todas las personas involucradas con el asunto poseen sus increíbles historias y poéticas de vida, sería fantástico que pudiéramos reunir esta riqueza científico-cultural para compartir y disfrutar de este conocimiento acumulado. Tantas posibilidades...

Me encuentro en la cima del cerro, después de una larga caminata, no tanto como nos hubiera gustado hacer, sin embargo, las aventuras fueron tremendas. Ahora me siento a contemplar el paisaje con mis amigas, más-que-autoras, Heloisa Bruhns y Alcyane Marinho (2012), y reflexionando sobre el rito de la puesta del sol, me despido esperanzado por nuevas jornadas, círculos de conversación, y ahora doy un suspiro de alivio.

Referencias

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA (ABETA). MINISTÉRIO DO TURISMO. **Manual de boas práticas de espeleoturismo**. Belo Horizonte: ABETA e Ministério do Turismo, 2009. 60 p. (Série Aventura Segura)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Comitê Brasileiro de Turismo (CB-54). Subcomitê de Turismo de Aventura **NBR 15503. Espeleoturismo de aventura e turismo com atividades de canionismo: requisitos para produto**. Rio de Janeiro: ABNT, set. 2006.

ALMEIDA, A. C. P. C.; DA COSTA, L. P. (Ed.). **Meio ambiente, esporte, lazer e turismo: estudos e pesquisas no Brasil, 1967-2007**. Rio de Janeiro: Gama Filho, 2007.

AOUN, S. **A procura do paraíso no universo do turismo**. Campinas, SP: Papirus, 2001.

BANDEIRA, M. M.; AMARAL, S. C. F. Definições oficiais para esportes de aventura e esportes radicais no Brasil. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v.18, n.3, p.29-35, 2020.

BECK, S. **A aventura de caminhar: um guia para caminhadas e excursionismo**. São Paulo: Ágora, 1989.

BERNARDES, L. A. (org.). **Atividades e esportes de aventura para profissionais de educação física**. São Paulo: Phorte, 2013.

BRASIL. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR). Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA). **Diretrizes para uma política nacional de ecoturismo**. Brasília: EMBRATUR, IBAMA, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. **A implantação da educação ambiental no Brasil**. Texto de Silvia Czapski. Brasília: CEA/MEC, 1998.

BRASIL. Ministério do Turismo. **Regulamentação, normalização e certificação em turismo de aventura: relatório diagnóstico** Brasília: MTur, 2005.

BRUHNS, H. T. Lazer e meio ambiente: corpos buscando o verde e a aventura. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.18, n.2, p.86-92, 1997.

BRUHNS, H. T. Visitando a natureza, experimentando intensidades. In: VASCONCELOS, F. P. (org.). **Turismo e meio ambiente**. Fortaleza: UECE, 1998. p. 152-168.

BRUHNS, H. T. Lazer e meio ambiente: reflexões sobre turismos na natureza. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.21, n.1, p.727-731, 1999a.

BRUHNS, H. T. Lazer e meio ambiente: a natureza como espaço da experiência. **Conexões: Educação, esporte e lazer**, v.1, n.3, p.7-26, 1999b.

BRUHNS, H. T. Esporte e natureza: a experiência sensível. **Motriz**, v.7, n.1, p.93-98, 2001.

BRUHNS, H. T. (org.). **A busca pela natureza: turismo e aventura**. Barueri: Manole, 2009.

BRUHNS, H. T.; MARINHO, A. Ritos e rituais nas viagens à natureza. **Revista Brasileira de Ecoturismo**, v.5, n.1, p.87-102, 2012.

BURGOS, M. S.; PINTO, L. M. S. M. **Lazer e estilo de vida**. Santa Cruz do Sul: EdUNISC, 2002.

CÂNDIDO, C. M. et al. (org.). **Práticas de aventura e educação**: tecendo significados através das experiências. São Paulo: Supimpa, 2023.

CARVALHO, I. C. M. **Territorialidades em luta**: uma análise dos discursos ecológicos. São Paulo: Instituto Florestal, 1991. (Série Registros, n. 9)

CARVALHO, I. C. M. **A invenção ecológica**: narrativas e trajetórias de educação ambiental no Brasil. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001

CHASSOT, Á. I. **Das disciplinas à indisciplina**. Curitiba: Appris, 2016.

CONSELHO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS (ICAE). **Tratado de educação ambiental para sociedade sustentáveis e responsabilidade global**. Rio de Janeiro: ICAE, 1992.

CORNELL, J. **Brincar e aprender com a natureza**. São Paulo: Senac/Melhoramentos, 1996.

CORNELL, J. **A alegria de aprender com a natureza**. São Paulo: Senac/Melhoramentos, 1997.

CORRÊA, E. A.; SOUZA NETO, S. **As atividades de aventura e a educação física**: formação, currículo e campo de atuação. São Paulo: CREF4/SP, 2018.

COSTA, V. L. M. **Espportes de aventura e risco na montanha**: um mergulho no imaginário. São Paulo: Manole, 2000.

COSTA, V. L. M.; TUBINO, M. J. G. A aventura e o risco na prática de esportes vinculados à natureza. **Motus Corporis**, v.6, n.2, p.96-112, 1999.

COTA, J. M. M. C.; LAENDER, A. H. F.; PRATES, R. O. Árvore da ciência: uma plataforma para exploração da genealogia acadêmica brasileira. In: SEMINÁRIO INTEGRADO DE SOFTWARE E HARDWARE (SEMISH), 48, 2021, [s.l.]. **Anais eletrônicos [...]**. Sociedade Brasileira de Computação, 2021. p. 288-298.

COUTO, M. **Terra sonâmbula**. Portugal: Editorial Caminho, 1992.

DE MASI, D. **O ócio criativo**. Rio de Janeiro: Sextante, 2000.

DEL RIO, V.; OLIVEIRA, L. **Percepção ambiental**: a experiência brasileira. São Paulo: Stúdio Nobel; São Carlos: Editora da UFSCar, 1996.

DIAS, G. F. **Educação Ambiental**: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1992.

DIAS, C. A. G.; MELO, V. A.; ALVES JUNIOR, E. D. Os estudos dos esportes na natureza: desafios teóricos e conceituais. **Revista Portuguesa de Ciência Desportiva**, v.7, n.3, p.358-367, 2007.

DIAS, C. A. G.; ALVES JUNIOR, E. D.(org.). **Em busca da aventura**: múltiplos olhares sobre esporte, lazer e natureza. Niterói: EdUFF, 2009.

DIEGUES, A. C. **O mito moderno da natureza intocada**. São Paulo: Hucitec, 1996.

DUMAZEDIER, J. **Lazer e cultura popular**. São Paulo: Perspectiva, 1973.

FENNELL, D. **Ecoturismo: uma introdução**. São Paulo: Contexto, 2002.

FERNANDES, R. C. Esportes radicais: referências para um estudo acadêmico. **Conexões: Educação Física, Esporte e Saúde**, v.1, n.1, p.96-105, 1998.

FIGUEIREDO, J. P. Et al. (org.). **Atividades de aventura: vivências para diferentes faixas etárias**. Rio Claro: Supimpa, 2018.

FIGUEIREDO, L. A. V. Ecoturismo e participação popular no manejo de áreas protegidas: aspectos conceituais, educativos e reflexões. In: RODRIGUES, A. B. (org.). **Turismo e Ambiente: reflexões e propostas**. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 55-67.

FIGUEIREDO, L. A. V. Cavernas brasileiras e seu potencial ecoturístico: um panorama entre a escuridão e as luzes. In: VASCONCELOS, F. P. (org.). **Turismo e Meio Ambiente**. Fortaleza: Editora da UECE, 1998a. p. 186-209.

FIGUEIREDO, L. A. V. **“O ‘meio ambiente’ prejudicou a gente...”**: políticas públicas e representações sociais de preservação e desenvolvimento; desvelando a pedagogia de um conflito no Vale do Ribeira. (Iporanga-SP). 1999. 489f. il. color. Dissertação (Mestrado em Educação, área de Educação, Sociedade e Cultura) - Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas, SP, 2000.

FIGUEIREDO, L. A. V. Integrando espeleologia e ecoturismo: proposta para a formação do bacharel em turismo e reflexões sobre a experiência na PUCSP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 30, 2009, Montes Claros. **Anais [...]**. Campinas: SBE/GUPE, 2009.

FIGUEIREDO, L. A. V. **Cavernas como paisagens racionais e simbólicas**: imaginário coletivo, narrativas visuais e representações da paisagem e práticas espeleológicas. 2010. 466f. il. Tese (Doutorado em Geografia Física) – Departamento de Geografia; Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas; Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

FIGUEIREDO, L. A. V. Imaginário da aventura e as representações sociais das cavernas e das práticas espeleológicas. In: PEREIRA, E. A. et al. (org.). **Esporte e turismo: parceiros da sustentabilidade nas atividades de aventura**. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária-UFPel, 2012a, p. 35-74.

FIGUEIREDO, L. A. V. Imagens e viagens do fazer educação ambiental: poéticas pedagógicas e narrativas visuais. In: MATHEUS, C.E.; MORAES, A.J. (orgs.). **Educação ambiental: momentos de reflexão**. São Carlos: RiMa, 2012b. p. 201-220

FIGUEIREDO, L. A. V. (Con)vivências em trilhas e cavernas por uma educação eco-geopoética: experiências formativas e narrativas visuais. In: ESTÉFANO, C.; SILVA-JUNIOR, A. (org.). **Praticando a educação ambiental: fazeres cotidianos em espaços educadores**. Diadema: V & V, 2022a. p. 138-180.

FIGUEIREDO, L. A. V. **“O ‘meio ambiente’ prejudicou a gente...”**: natureza e cultura na pedagogia dos conflitos socioambientais e nas histórias do Vale do Ribeira (SP). Curitiba: Appris, 2022b. 545 p.

FIGUEIREDO, L. A. V; MORENO, D. U. Processos colaborativos e mídias interativas em atividades de aventura na natureza: produção científica e princípios da educação ambiental. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ATIVIDADES DE AVENTURA-CBAA, 6, 2011, Pelotas-RS. **Anais** [...]. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2011.

FIGUEIREDO, L. A. V; FORTUNATO, I. Distâncias, aproximações e entrelaçamentos em educação ambiental: narrativas autobiográficas e diálogos sobre formação docente em dois casos paulistas. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v.17, n.3, p.9–35, 2022.

FINARDI, F.; ULASOWICS, C.(org.). **Aprendendo práticas corporais de aventura na educação física: da escola à universidade**. Curitiba: CRV, 2022. (Coleção Educação Física: Formação para o Cotidiano Escolar, v. 48).

GONZÁLEZ, F. J.; DARIDO, S. C.; OLIVEIRA, A. A. B. **Lutas, capoeira e práticas corporais de aventura**. 22 ed. Maringá: EdUEM, 2014. v 4.

GRÜN, M. **Ética e educação ambiental: a conexão necessária**. Campinas: Papirus, 1996.

GUATTARI, F. **As três ecologias**. Campinas: Papirus, 1990.

GUIMARÃES, M. **A dimensão ambiental na educação**. Campinas: Papirus, 1995.

GUIMARÃES, M. **Educação ambiental: no consenso um embate?** Campinas: Papirus, 2000.

GUIMARÃES, S. M. Corpo ecológico, corpo dialógico: por uma corporeidade ecosófica ou o nome esquecido da Educação Física. **Motrivivência**, n.16, 2001.

GUTIERREZ, F.; PRADO, C. **Ecopedagogia e cidadania planetária**. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freire, 1999. 128 p. (Guia da escola cidadã, v. 3)

HILÁRIO, C. M.; CASTANHA, R. G.; GRÁCIO, M. C. C. A influência da genealogia acadêmica na colaboração científica: um estudo no campo da matemática no Brasil. **Revista Guillermo de Ockham**, v.15, n.2, p.133-141, 2017.

INÁCIO, H. L. D. Educação física e ecologia: dois pontos de partida para o debate. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.18, n.2, p.135-140, 1997.

IRVING, M. A.; AZEVEDO, J. **Turismo: o desafio da sustentabilidade**. São Paulo: Futura, 2002.

KINKER, S. **Ecoturismo e conservação da natureza em parques nacionais**. Campinas: Papirus, 2002. (Coleção Turismo)

KRIPPENDORF, J. **Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das viagens**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989.

LADISLAU, C. R. O “meio” humano e o ser ambiente: esporte/lazer e intervenção ambiental, primeiras aproximações. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.21, n.1, p.609-704, 1999a.

LADISLAU, C. R. Lazer na natureza: um diálogos de espelhos. **Conexões: Educação, esporte e lazer**, v.1, n.3, p.27-32, 1999b.

LARROSA-BONDÍA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**, n.19, p.20-29, 2002.

LE BRETON, D. **Condutas de risco**: dos jogos de morte ao jogo de viver. Campinas: Autores Associados, 2009.

LEFF, E. **Saber ambiental**: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis: Vozes, 2001.

LEFF, E. **Epistemologia ambiental**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002.

LEFF, E. (coord.). **A complexidade ambiental**. São Paulo: Cortez; Blumenau: EdiFURB, 2003.

LE MOS, Amália I. G. (org.). **Turismo**: impactos socioambientais. São Paulo: Hucitec, 1996.

LESSA DA FONSECA, F.; ZOLINO, S. **A cultura da aventura na natureza**. São Paulo: Instituto Peabiru/Ministério da Cultura, 2008.

LINDBERG, K.; HAWKINS, D. E. (ed.). **Ecoturismo**: um guia para planejamento e gestão. São Paulo: Ed. SENAC, 1995.

LINO, C. F. **Cavernas**: o fascinante Brasil subterrâneo. São Paulo: Rios, 1989.

LINO, Clayton F.; ALLIEVI, João. **Cavernas brasileiras**. São Paulo: Melhoramentos, 1980.

LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (org.). **Sociedade e meio ambiente**: a educação ambiental em debate. São Paulo: Cortez, 2000.

MAFFESOLI, M. **O tempo das tribos**: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.

MARCELLINO, N. C. **Estudos do lazer**: uma introdução. Campinas: Papyrus, 1996.

MARINHO, A. Uma relação sensível entre natureza e sociedade. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.21, n.1, p.757-760, 1999a.

MARINHO, A. Natureza, tecnologia e esportes: novos rumos. **Conexões Educação Física, Esporte e Saúde**, v.1, n.2, p.62-74, 1999b.

MARINHO, A. Do Bambi ao Rambo ou vice-versa? as relações humanas com a (e na) natureza. **Conexões: Educação Física, Esporte e Saúde**, v.1, n.3, p.33-41, 1999c.

MARINHO, A. Lazer, natureza e aventura: compartilhando emoções e compromissos. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.22, n.2, p.143-153, 2001a.

MARINHO, A. Da busca pela natureza aos ambientes artificiais: reflexões sobre a escalada esportiva. **Licere**, v.4, p.137-138, 2001b.

MARINHO, A.; BRUHNS, H. T. Escalada urbana: faces de uma identidade cultural contemporânea. **Movimento**, v.7, n.14, p.37-48, 2001.

MARINHO, A.; BRUHNS, H. T. (org.). **Turismo, lazer e natureza**. Barueri: Manole, 2003.

MARINHO, A.; BRUHNS, H. T. (org.). **Viagens, lazer e esporte: o espaço da natureza**. Barueri: Manole, 2006.

MARINHO, A.; SCHWARTZ, G. M. Laboratório de Estudos do Lazer-LEL. **Motrivivência**, n. 16, 2001a.

MARINHO, A.; SCHWARTZ, G. M. Caverna do Fazendão: experiências turísticas de sensibilização. **Turismo em Análise**, v.12, n.1, p.80-85, 2001b.

MARINHO, A.; UVINHA, R. (org.). **Lazer, esporte, turismo e aventura: a natureza em foco**. Campinas: Alínea, 2009.

MARRA, R. J. C. **Espeleo turismo: planejamento e manejo de cavernas**. Brasília: WD Ambiental, 2001.

MENA-CHALCO, J. P. A genealogia acadêmica do Prof. Etelvino José Henriques Bechara: relatório de divulgação científica. Santo André: Universidade Federal do ABC, 2015.

MENA-CHALCO, J. P. Genealogia acadêmica: uma ferramenta para investigar a origem, evolução e disseminação de áreas do conhecimento. In: Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria, 5, 2016, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: ECA-USP, 2016.

MENDONÇA, R.; NEIMAN, Z. (org.). **Ecoturismo no Brasil**. Barueri: Manole, 2005.

MITRAUD, S. (org.). **Manual de ecoturismo de base comunitária: ferramenta para um planejamento responsável**. Brasília: WWF-Brasil, 2003.

MORAES FILHO, J. A.; et al. (org.). **Práticas corporais, saúde e ambientes de prática: fatos, ações e reações**. Nova Xavantina: Pantanal, 2021. v.2.

MOURA, D. L. et al. **Dialogando sobre o ensino da educação física: práticas corporais de aventura na escola**. Curitiba: CRV, 2018. (Coleção Dialogando sobre o Ensino de Educação Física, v. 4).

NEIMAN, Z. (org.). **Meio ambiente, educação e ecoturismo**. Barueri: Manole, 2002.

NEIMAN, Z.; MENDONÇA, R. Ecoturismo: discurso, desejo e realidade. **Turismo em Análise**, v.11, n.2, p.98-110, 2000.

NIEFER, I. A.; SILVA, J. C. G. L.; AMEND, Ms. Ecoturistas ou não? análise preliminar dos visitantes do parque nacional de superagüi. **Turismo: Visão e Ação**, v.3, n.6, p.49-68, 2000.

OLIVERA-BETRÁN, A.; OLIVERA-BETRÁN, J. Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades físicas de aventura en la naturaleza: marco conceptual y análisis de los criterios elegidos. **Apunts: Educación Física e Deportes**, n.41, p.108-123, 1995.

OLIVERA-BETRÁN, A.; OLIVERA-BETRÁN, J. Análisis de la demanda potencial de las actividades físicas de aventura en la naturaleza en la ciudad de Barcelona. **Apunts: Educación Física e Deportes**, n.52, p.92-103, 1998.

OLIVERA-BETRÁN, J.; OLIVERA-BETRÁN, A. La crisis de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad: el deporte y las prácticas físicas alternativas en el tiempo de ocio activo. **Apunts: Educación Física e Deportes**, n.41, p.10-29, 1995.

OLIVERA-BETRÁN, A.; OLIVERA-BETRÁN, J. Las actividades físicas de aventura en la naturaleza: estudio de la oferta y la demanda en el sector empresarial **Apunts: Educación Física e Deportes**, n.57, p.86-94, 1999.

OLIVERA-BETRÁN, A.; OLIVERA-BETRÁN, J. Las actividades físicas de aventura en la naturaleza (AFAN): revisión de la taxonomía (1995-2015) y tablas de clasificación e identificación de las prácticas. **Apunts, Educación Física y Deportes**, v.32, n.124, p.71-88, 2016.

OLIVERA-BETRÁN, J. Las actividades físicas de aventura en la naturaleza: análisis sociocultural. **Apunts: Educación Física e Deportes**, n.41, p.5-9, 1995.

PÁDUA, S. M.; TABANEZ, M. F. (org.). **Educação ambiental: caminhos trilhados no Brasil**. Brasília: FNMA/IPÊ, 1997.

PAES-LUCHIARI, M. T. D. P. Turismo e meio ambiente na mistificação dos lugares. **Turismo em Análise**, v.11, n.1, p.35-43, 2000.

PEDRINI, A. G. **Educação ambiental: reflexões e práticas contemporâneas**. Petrópolis: Vozes, 1998.

PELLEGRINI FILHO, A. **Ecologia, cultura e turismo**. Campinas: Papirus, 1993.

PEREIRA, D. W. **Atividades de aventura: em busca do conhecimento**. Várzea Paulista: Fontoura, 2013a.

PEREIRA, D. W. **Novas experiências na aventura**. São Paulo: Lexia, 2013b.

PEREIRA, D. W. (org.). **Pedagogia da aventura na escola: proposições para a base nacional comum curricular**. Várzea Paulista: Fontoura, 2019.

PEREIRA, D. W. **Fundamentos dos esportes de aventura e da natureza**. Curitiba: FAEL, 2020.

PEREIRA, D. W.; ARMBRUST, I.; RICARDO, D. P. Esportes radicais, de aventura e ação: conceitos, classificações e características. **Corpoconsciência**, v.12, n.1, p.18-34, 2008.

PEREIRA, D. W.; ARMBRUST, I. (org.). **Pedagogia da aventura: os esportes radicais, de aventura e de ação na escola**. Jundiaí: Fontoura, 2010

PEREIRA, E. A. et al (org.). **Esporte e turismo: parceiros da sustentabilidade nas atividades de aventura**. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária-UFPel, 2012.

PIMENTEL, G. G. A. Esportes na natureza e atividades de aventura: uma terminologia aporética. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.35, n.3, p.687-700, 2013.

PIRES, P. S. A dimensão conceitual do ecoturismo. **Turismo: Visão e Ação**, v.1, n.1, p.75-91, 1998.

PIRES, P. S. O que é ecoturismo? em busca de uma resposta pela via da abordagem conceitual. **Turismo: Visão e Ação**, v.3, n.6, p.119-121, 2000.

PIRES, P. S. **Dimensões do ecoturismo**. São Paulo: SENAC, 2002.

PORTELA, A. **Os esportes de aventura na educação física escolar: formação e atuação dos professores**. Curitiba: CRV, 2020. (Coleção Esportes de Aventura, v. 1).

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental**. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Col. Primeiros Passos).

REIGOTA, M. **Meio ambiente e representação social**. São Paulo: Cortez, 1995. (Questões da Nossa Época, v.41).

RIBEIRO, I. C. Perspectivas ecológicas da educação corporal: rumo à qualidade total de vida. **Motriz: revista de Educação Física**, v.3, n.2, p.116-122, 1997.

RODRIGUES, A. B. (org.). **Turismo e ambiente: reflexões e propostas**. São Paulo: Hucitec, 1997.

RODRIGUES, A. B. (org.). **Ecoturismo no Brasil: possibilidades e limites**. São Paulo: Contexto, 2003.

RUSCHMANN, D. V. M. Turismo sustentado para a preservação do patrimônio ambiental. **Turismo em Análise**, v.3, n.1, p.42-5, 1992.

RUSCHMANN, D. V. M. Impactos ambientais do turismo ecológico no Brasil. **Turismo Em Análise**, v.4, n.1, p.56-68, 1993.

RUSCHMANN, D. V. M. **Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente**. Campinas: Papyrus, 1997.

RUSCHMANN, D. V. M. A ética nos serviços ecoturísticos. **Turismo: Visão e Ação**, v.1, n.1, p.9-18, 1998.

RUSCHMANN, D. V. M. A experiência do turismo ecológico no Brasil: um novo nicho de mercado ou um esforço para atingir a sustentabilidade. **Turismo: Visão e Ação**, v.2, n.5, p.81-90, 1999/2000.

SAUVÉ, L. Viver juntos em nossa Terra: desafios contemporâneos da educação ambiental. **Contrapontos**, v.16, n.2, p.288-299, 2016.

SCHWARTZ, G. M. O corpo sensível como espaço ecológico. **Motus Corporis**, v.8, n.2, p.49-54, 2001.

- SCHWARTZ, G. M. (org.). **Aventuras na natureza**: consolidando significados. Jundiaí, SP: Fontoura, 2006.
- SCOPEL, A. J. S. G. et al. **Atividades físicas alternativas**: práticas corporais de aventura. Curitiba: InterSaberes, 2020.
- SEABRA, G. **Ecos do turismo**: o turismo ecológico em áreas protegidas. Campinas: Papirus, 2001.
- SERRANO, C. (org.). **A educação pelas pedras**: ecoturismo e educação ambiental. São Paulo: Chronos, 2000.
- SERRANO, C. A educação pelas pedras. **Motriz**, v.7, n.1, p.101-110, 2001.
- SERRANO, C. M. T.; BRUHNS, H. T. (org.). **Viagens à natureza**: turismo, cultura e ambiente. São Paulo: Papirus, 1997.
- SERRANO, C.; BRUHNS, H.; PAES-LUCHIARI, M. T. D. (org.). **Olhares contemporâneos sobre o turismo**. Campinas: Papirus, 2000.
- SILVA, A. M. A dominação da natureza: o intendo do ser humano. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.18, n.2, p.119-125, 1997.
- SILVA, A. M.; DAMIANI, I. R. (org.). **Práticas corporais**: trilhando e compar(trilhando) as ações em educação física. Florianópolis: Nauembla Ciência e Arte, 2005. 3 v.
- SILVA, A. J. F.; FERREIRA, D. A.; SILVA, M. E. H. (org.). **Saberes em ação na educação física escolar**: possibilidades pedagógicas a partir da BNCC. Curitiba: CRV, 2021.
- SILVA, B. A. T.; MALDONADO, D. T.; OLIVEIRA, L. P. (org.). **Manifestações culturais radicais nas aulas de educação física escolar**. Curitiba: CRV, 2016. (Coleção Educação Física: Formação para o Cotidiano Escolar, v. 15).
- SILVA JUNIOR, E. P.; OLIVEIRA, F. F.; AGAPTO, R. E. S. **Unidade didática**: práticas corporais de aventura. Salgueiro: Instituto Federal Sertão Pernambucano, 2020.
- SOUSA, D. Q. O.; ARAÚJO, A. C. As práticas corporais de aventura na educação física escolar: o que o estado da arte nos diz. **Licere**, v.19, n.2, 2016.
- STIGLIANO, B. V. Turismo de aventura: off-road como prática. **Turismo em Análise**, v.11, n.1, p.44-54, 2000.
- SWARBROOKE, J. **Turismo sustentável**: meio ambiente e economia. São Paulo: Aleph, 2000. v. 2.
- SWARBROOKE, J. et al. **Turismo de aventura**: conceitos e estudos de caso. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2003.
- TAHARA, A. K.; DARIDO, S. C. Práticas corporais de aventura em aulas de educação física na escola. **Conexões**, v.14, n.2, p.113-136, 2016.

TAKAHASHI, L. Y.; MILANO, M. S.; VASCONCELLOS, J. M. O. Uso recreativo e perfil dos visitantes do Parque Estadual Pico do Marumbi e da Reserva Natural Salto Morato (PR). **Turismo em Análise**, v.12, n.2, p.60-74, 2001.

TEIXEIRA, F. A.; MARINHO, A. Atividades de aventura: reflexões sobre a produção científica. **Motriz**, v.16, n.3, p.536-548, 2010.

TRIGO, L. G. G. (ed.) **Análises regionais e globais do turismo brasileiro**. São Paulo: Roca, 2005.

TUAN, Y. **Topofilia**: um estudo de percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980.

TULIK, O. Turismo e meio ambiente: identificação e possibilidades da oferta alternativa. **Turismo em Análise**, v.3, n.1, p.21-30, 1992.

URRY, J. **O olhar do turista**: lazer e viagens na sociedade contemporânea. São Paulo: Studio Nobel/SESC, 1996.

UVINHA, R. R. **Juventude, lazer e esportes radicais**. São Paulo: Manole, 2001.

UVINHA, R. R. (org.). **Turismo de aventura**: reflexões e tendências. São Paulo: Aleph, 2005.

VANREUSEL, B. From Bambi to Rambo: towards a socio-ecological approach to the pursuit of outdoor sports. In: WEISS, O.; SCHULZ, W. (eds.) **Sport in space and time**. Vienna: Vienna University Press, 1995.

VASCONCELOS, F. P. (org.) **Turismo e meio ambiente**. Fortaleza: Funece, 1998

VIEZZER, M. L.; OVALLES, O. **Manual latino-americano de educação ambiental**. São Paulo: Gaia. 1995.

VILLAVERDE, S. Lazer, meio ambiente e parques públicos urbanos: conhecer para intervir. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.21, n.1, p.774-780, 1999a.

VILLAVERDE, S. Do “ecológico” do espaço ao espaço do ecológico: lazer, meio ambiente e parques públicos urbanos. **Conexões**, v.1, n.3, p.58-73, 1999b.

WEARING, S.; NEIL, J. **Ecoturismo**: impactos, potencialidades e possibilidades. Barueri: Manole, 2001.